

Semáforos viales para el municipio de Iguala de la Independencia, con servicios web e IoT

J. E. Ortega Lopez^{1*}, C. Ocampo Pineda², R. Zacarias Garcia³, S. R. Zagal Barrera⁴, S. Valle Bahena⁵

¹Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Iguala, Carr. Nacional Iguala – Taxco Esq. Periférico Norte S/N Col Adolfo Lopez Mateos Infonavit, C.P. 40030, Iguala de la Independencia, Gro., México

*eduardo.ortega@itiguala.edu.mx

Área de participación: Ingeniería en Sistemas Computacionales

Resumen

El sistema de semáforos en la ciudad de Iguala presenta comúnmente diferentes problemáticas y fallas que no suelen atenderse de manera rápida y eficaz, todo ello debido a que no cuentan con un sistema que permita administrar y que además garantice un seguimiento y control en tiempo real de cada uno de los semáforos, es por ello que, el proyecto desarrollado cuenta con un sistema de control capaz de emitir alarmas o avisos en caso de que alguno de uno de ellos presentara alguna falla dando así solución de manera eficiente, todo ello apoyado con las Tecnologías de la Industria 4.0, como lo es el Internet de las Cosas(IoT) y el Computo en la Nube, en donde se podrá administrar vía WiFi los semáforos que se ubican en el anillo periférico de la ciudad.

Palabras clave: Semáforos, IoT, WiFi

Abstract

The system of traffic lights in the city of Iguala commonly presents different problems and faults that are not usually attended to quickly and effectively, all because they do not have a system to manage and also ensure a monitoring and control in real time of each of the traffic lights, for this reason, the project developed has a control system capable of issuing alarms or warnings in case any of them presented a fault thus giving an efficient solution, all supported by Industry Technologies 4.0, as is the Internet of Things (IoT) and the cloud computing, where it will be possible to administer via WiFi the traffic lights located in the peripheral ring of the city.

Key words: Traffic light, Internet of Things

Introducción

En la actualidad más personas están utilizando el internet alrededor del mundo, tan solo en Brasil, 60% de la población asegura utilizar Internet al menos de forma ocasional o tener un teléfono inteligente. En China, la cifra es de 65%, según un estudio de Pew Research Center (Poushter, 2016). Pero en nuestro país hay un 65.8% de usuarios con internet tan solo al año 2018, y en el estado de Guerrero hay un 63.9% de usuarios con telefonía móvil en relación a la población que se tiene en el estado, según INEGI De 2015-2018: Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares, ENDUTIH. Estos son datos que nos dan información importante en donde el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación va en aumento, y esto se va elevando más con el uso del Internet, el cual permite que todos los dispositivos inteligentes se comuniquen y se coordinen entre ellos

Todo esto lleva a un término muy usado el Internet de las cosas, que hace referencia a un entorno de diversas cosas que están conectadas y se comunican entre ellos, a través de diversos protocolos dentro una misma red, esto hace posible que las personas vivan con más comodidades o en resumen les hace la vida más fácil, y todo esto a través de un dispositivo móvil inteligente.

Es por ello que en el presente trabajo se indica como se hace uso del Internet de las Cosas (IoT) y el Computo en la Nube, dos de las tecnologías que se incluyen en la Industrial 4.0.

Iguala de la independencia cuenta con 10 semáforos en el anillo periférico el cual es la principal arteria de flujo de automóviles en la ciudad. Los semáforos son sin duda los principales moderadores del tráfico en esta arteria

vehicular, sin embargo, frecuentemente varios de ellos presentan fallas o se encuentran totalmente inservibles trayendo consigo diferentes tipos de accidentes.

Basados en las estadísticas oficiales del INEGI al año 2017 en la ciudad de Iguala de la Independencia se tienen registrados un total de 58,645 vehículos de motor. De los cuales:

- 41,616 son automóviles.
- 2,322 son camiones para pasajeros.
- 9,239 camiones y camionetas para carga.
- 5,468 son motocicletas.

Estas cifras hablan apenas de los vehículos que son registrados en la ciudad, se estima que un 12% podría ser una cantidad exacta estimando los registros de turismo y vehículos foráneos.

Pese a esto, la ciudad no cuenta aún con un servicio que pueda garantizar un control y cuidado óptimo de los semáforos, debido a que estos no son directamente monitoreados por la dirección de tránsito municipal, o en muchas ocasiones, las fallas a estos dispositivos no son un problema prioritario para dicha dirección.

Monitorear y controlar en tiempo real los semáforos de la ciudad es posible y factible, con el apoyo y recursos necesarios este sería un proyecto que en pocos meses traería consigo resultados positivos en la ciudad, no solo con la disminución de los accidentes sino también con el flujo de tránsito óptimo de los vehículos que transitan por ahí.

Fig. 1 Distribución de semáforos en el anillo Periférico de Iguala, Gro.

Metodología

Cloudino

Es una plataforma de Internet de las Cosas, de código abierto y hardware abierto, que permite el desarrollo e instrumentación de las soluciones de Internet de las Cosas de una manera simple y transparente.

La plataforma Cloudino fue diseñada pensando en 4 características principales:

- Tamaño pequeño
- Fácil de usar
- Hardware de bajo costo
- Modularidad

Y con estas características, la plataforma Cloudino permite incorporar tecnologías IoT en sus proyectos sin ninguna limitación técnica o económica.

La tarjeta Cloudino tiene precargado un firmware con los protocolos IoT más comunes, como MQTT o NGSI para Orion Context Broker, UDP, TCP, entre otros, lo que permite enviar información a la nube de manera sencilla y convierte la tarjeta en un CWC "Cloudino Wifi Conector".

Una característica importante del Cloudino WiFi Conector es que puede trabajar en conjunto con Arduino, es decir, se puede reprogramar el Arduino a través de la nube o wifi de manera remota. El CWC no es un escudo de Arduino, es otro procesador que trabaja en paralelo dedicado solo a la capa de red, dejando al microcontrolador Arduino utilizado para la comunicación con los sensores y actuadores.

Fig. 2 Arquitectura de Cloudino.

Para realizar la comunicación entre los dispositivos y los servicios en internet de cloudino, se realizaron pruebas en las que se enviaron y recibieron datos de la plataforma a la tarjeta cloudino la cual cuenta con un ESP8266. El cual es un dispositivo que permite hacer una conexión con redes WiFi, y que además permite controlar o recibir señales de "cosas", que se encuentren conectados al dispositivo. La emisión de alarmas se llevará a cabo cuando: un semáforo se desconecte de la red, cuando deje de funcionar alguna de las luces indicadoras, o cuando se haya apagado por completo algún semáforo debido a la falta de corriente eléctrica, estas alarmas se mostrarán mediante el sistema web que se desarrollara para estar pendiente de las alertas. En las pruebas que se realizaron se hizo uso de los servidores que ofrece el fabricante, la programación se puede realizar de dos formas, ya sea por líneas de código en un lenguaje propio de la tarjeta o a través de bloques, las alarmas serán visuales en el sistema, para el caso de las pruebas realizadas se decidió realizar la programación a bloques como a continuación se muestra.

Fig. 3 Interfaz de Cloudino, programación a bloques.

Una vez que se ha conseguido la conexión a la nube de acuerdo a la arquitectura de Cloudino, se hará comunicación con un microcontrolador un PIC18F4550, quien será el encargado de gestionar el control de los semáforos, quedando de la siguiente manera como se muestra en el diagrama a bloques:

Fig. 4 Diagrama a bloques de semáforo vial.

Resultados y discusión

Una vez habiendo realizado la conexión entre el servidor alojado en la nube, con los demás dispositivos es decir Cloudino y el microcontrolador, se procederá a la implementación en los 10 puntos en los que se tienen colocados los semáforos en el anillo periférico, la idea es que la Dirección de Tránsito del municipio de Iguala tenga ahora si, por completo todo el control de los semáforos que se encuentran en la ciudad. En cuanto a la colocación solo se reemplazarán las tarjetas de control actuales por las que se proponen ya que la estructura actual se conservará, al igual que los cabezales que no son con tecnología LED serán reemplazados, para lograr también un ahorro de energía al municipio, la realización de esta obra se propondrá llevar a cabo de acuerdo a las siguientes fases y se espera que el municipio acepte la propuesta, que mucha falta le hace:

- Revisión de cabezales
- Reemplazo de tarjetas de control
- Montaje de infraestructura de Internet
- Puesta en marcha
- Conexión con el servidor web para verificar funcionamiento óptimo de los semáforos

Fig. 5 Unidad de control

Fig. 6 Unidad de potencia

Fig. 7 Unidad de inteligencia

Actualmente existen semáforos con esta tecnología, pero al ser administrados por empresas los costos de mantenimiento son elevados, una de las ventajas es que el sistema propuesto sea administrado completamente por la Dirección de Transito de Iguala, y solo se dará mantenimiento preventivo tanto al sistema como a los semáforos de forma periódica, otra de las ventajas son los costos de las tarjetas de control, ya que son menores en relación con las que se encuentran en el mercado, y un plus que tienen es que cuentan con protección contra sobrecargas o algún corto circuito que se pudiera presentar, haciendo que la tarjeta y sus módulos queden protegidos, garantizando con ello la duración de la misma, la única desventaja que se tendría es la inestabilidad en el servicio de internet, lo que pudiera provocar que se perdiera la comunicación.

Este proyecto aún se encuentra en desarrollo, pero una vez que afinen todos los detalles que se han observado se llevara a cabo la propuesta al responsable de la Dirección de Transito de Iguala para y lo más importante, una vez que haya sido aceptada, se comenzara con la implementación de uno a uno para ir capacitando al personal que operara el sistema y estará al pendiente de los mismos, logrando que en un corto plazo se cuente con la colocación del 100% de los semáforos ubicados en el anillo periférico.

Trabajo a futuro

Parte de lo que falta realizar sería implementar paneles solares para obtener un ahorro significativo de energía, y también que el ayuntamiento cuente con su propio servidor para tener mas seguridad en el manejo de los semáforos, ya que se trata de cuestiones de seguridad que beneficiarían a los ciudadanos de Iguala, los turistas que visiten la ciudad y claro los automovilistas que tienen que cruzar por la ciudad para desplazarse a otros destinos, sin duda alguna este proyecto tiene mucho futuro y mas cosas que se podrían agregar, y lo importante es que esta hecho por ingenieros Igualtecos preocupados por su municipio.

Otro de los aspectos a mejorar también es el remplazo de ESP8266 por otro que, además de conexión WiFi también cuente con tecnología Bluetooth y me refiero al ESP32 para que en caso de alguna falla se realicen modificaciones vía Bluetooth, claro, también habría que desarrollar la APP.

Conclusiones

Implementar semáforos con Tecnologías de la Industria 4.0, es decir, con servicios WEB en la nube e IoT es posible, tras lograr realizar la conexión entre módulos WI-FI de manera remota se pudo enviar y recibir datos en tiempo real a un servidor en la WEB, teniendo así una comunicación entre ellos y logrando observar el control de los semáforos desde cualquier parte y lo mejor en tiempo casi real, ya que hay considerar que el sistema en lo que logra la comunicación tiene un desfase en tiempo de 3 milisegundos lo cual es muy poco y casi despreciable, además de que el microcontrolador utilizado presenta mucha estabilidad y fácil programación.

Referencias

1. Valois, M.A. (22 Mayo 2018). Qué es internet de las cosas y cómo funciona. hostgator Recuperado de <https://www.hostgator.mx/blog/internet-de-las-cosas/>
2. Rouse, M.. (Septiembre, 2019). ¿Qué es el Internet de las cosas (IoT)? Techtarget Recuperado de <https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Internet-de-las-cosas-IoT>
3. INEGI. (2016). Consulta interactiva de datos. INEGI Recuperado de https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=13158

4. Flores.B. (04 de marzo 2015). CLOUDINO conectando el futuro. CLOUDINO. AGelectronica Recuperado de <https://agelectronica.blog/2019/03/04/cloudino-conectando-el-futuro/>
5. Infotec. (13 de febrero de 2018). *Cloudino-Doc*. Obtenido de <https://github.com/Cloudino/Cloudino-Doc>
6. Breijo, E. G. (s.f.). *Compilador CCS y simulador Proteus para Microcontroladores PIC*. S.A. Marcombo.
7. Schwartz, M. (2016). *Internet of Things with ESP8266*. Packt Publishing - Ebooks Account